

TALABALARNI OG'IR NUTQ NUQSONLI BOLALAR BILAN ISHLASHGA TAYYORLASHNING METODIK TIZIMIDA INTEGRATSION YONDASHUV

Sevara Achilova Djasirkulovna,

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafasa doktori(Phd), dotsent

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,

Tel:+9989945496

Annotatsiya: Muallif tomonidan talabalarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning metodik tizimida integratsion yondashuv mavzusida dizartriya nutq nuqsoni, rinolaliya nutq nuqsoni, duduqlanish nutq nuqsoni, alaliya nutq nuqsoni, afaziya nutq nuqsonilarning mazmuni haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация. В статье автором представлена информация о содержании речевых нарушений «дизартрия», «ринолалия», «заикание», «алалия», «афазия» в контексте интегративного подхода к методической системе подготовки студентов к работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Annotation. In the article, the author presents information about the content of speech disorders "dysarthria", "rhinolalia", "stuttering", "alalia", "aphasia" in the context of an integrative approach to the methodological system of preparing students to work with children with severe speech disorders.

Kalit so'zlar: Dizartriya nutq nuqsoni, rinolaliya nutq nuqsoni, duduqlanish nutq nuqsoni, alaliya nutq nuqsoni, afaziya nutq nuqsoni, Individual yondashuv, kompleks yondashuv, korreksion-inklyuziv yondashuv, rivojlantiruvchi pedagogika, Fonetik-fonematik nutq kamchiligi, nutqning to'liq rivojlanmaganligi, nutqiy diagnostika, Case-study, Portfolio yuritish.

Ключевые слова: Дизартрия, ринолалия, заикание, алалия, афазия, индивидуальный подход, комплексный подход, коррекционно-инклюзивный подход, развивающая педагогика, фонетико-фонематическое нарушение речи, неполное речевое развитие, диагностика речи, пример из практики, управление портфолио, Case-study, Portfolio.

Keywords: Dysarthria, rhinolalia, stuttering, alalia, aphasia, individual approach, comprehensive approach, correctional and inclusive approach, developmental pedagogy, phonetic and phonemic speech disorder, incomplete speech development, speech diagnostics, case study, portfolio management, Case study, Portfolio.

So'nggi yillarda nutq rivojlanishida og'ir nuqsonlarga ega bo'lgan bolalar sonining ortib borayotgani pedagogik va psixologik xizmat ko'rsatish tizimida mutaxassislar tayyorlashga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Bunday bolalar bilan ishlashda pedagog-logoped, defektolog va maxsus pedagoglar chuqur nazariy bilim, kasbiy kompetensiya va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi zarur.

Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim muassasalarida maxsus pedagogik tayyorgarlik ko'rayotgan talabalarni og'ir nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalar bilan samarali ishlashga metodik jihatdan tayyorlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, ularni real amaliyotga yaqinlashtirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda metodik tizimni shakllantirishni taqozo etadi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlarida ta'lim tizimini isloh qilish, maxsus ta'limga muhtoj bolalarga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan. Xususan, 2021-yil 6-maydagi "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonun, 2022-yil 28-fevraldagi PQ-134-son qaror va boshqa me'yoriy hujjatlar bu yo'nalishdagi dolzarb muammolarni hal qilishda ilmiy asoslangan yondashuvlar zarurligini ko'rsatmoqda.

Shunga ko'ra, talabalarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning metodik tizimini ishlab chiqish va amaliyotda sinab ko'rish – dolzarb, nazariy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Nutq — insonning ijtimoiy tajribasini egallashi, fikr almashishi va o'zini ifoda etishida asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bola nutqining rivojlanishi turli omillarga bog'liq bo'lib, bu jarayonda нутқда учрайдиган камчилклар yuzaga kelganda, og'ir nutq nuqsonlari (ONN) haqida so'z yuritiladi.

Og'ir nutq nuqsonlari — bu bolaning nutqiy faoliyatining turli darajada buzilishi bo'lib, u kommunikativ ehtiyojlarni qondira olmaslikka olib keladi. Bunday nuqsonlar fonetik, leksik, grammatik, fonematik va kommunikativ darajalarda namoyon bo'ladi[1: 43];.

Og'ir nutq nuqsonlarining asosiy turlari:

Fonetik-fonematik nutq kamchiligi – tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish;

Nutqning to'liq rivojlanmaganligi – barcha nutqiy komponentlarning yetarlicha rivojlanmaganligi;

Dizartriya nutq kamchiligi– nutq apparatining markaziy yoki periferik buzilishi tufayli nutqning talaffuz tomondan buzilishi[3: 47];

Duduqlanish nutq kamchiligi - bu nutq apparati muskullarining tortishish natijasida nutqning sur'at-ohangining buzulishidir.

Alaliya nutq kamchiligi– nutqning to‘liq yo‘qligi yoki juda sust rivojlanishi (miya shikastlanishi bilan bog‘liq);

Afaziya nutq kamchiligi – ilgari shakllangan nutqning to‘satdan buzilishi (odatda bosh miya shikastidan keyin);

Rinolaliya nutq kamchiligi – bu nutq apparatining anatomik va fiziologik kamchiliklari sababli ovoz tembri va tovushlar talaffuzidagi buzilishdir.

Bunday nuqsonlarga ega bolalar ko‘pincha:

- emotsional-hissiy barqarorlikda muammoga ega;
- ijtimoiylashuvda qiyinchilikka duch keladilar;
- o‘z fikrlarini ifoda etishda cheklovga uchraydilar;
- maktabga tayyorgarlik va o‘qish jarayonida orqada qoladilar.

Bu holat, pedagog-logoped va maxsus pedagoglarning yondashuvlarida chuqur nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalar zarurligini ko‘rsatadi.

kommunikativ darajalarda namoyon bo‘ladi.

Nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashda pedagogik va psixologik yondashuvlar

Nutq nuqsonlariga ega bolalar bilan ishlashda quyidagi asosiy yondashuvlar muhim:

- **Individual yondashuv** – har bir bolaning nuqson darajasi, sababi va psixologik holati inobatga olinadi;
- **Kompleks yondashuv** – defektolog, logoped, psixolog, ota-ona hamkorligida olib boriladigan ishlar;
- **Korreksion-inklyuziv yondashuv** – bolani jamiyatga moslashtirish, inklyuziv ta’lim sharoitida qo‘llab-quvvatlash;
- **Rivojlantiruvchi pedagogika** – bolaning salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan faoliyatlar.

Shuningdek, **psixologik-pedagogik diagnostika** nutqiy muammolarni aniqlash va to‘g‘ri yondashuvni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Bu diagnostika vositalariga suhbat, kuzatish, maxsus testlar, nutqiy kartotekalar kiradi[2:54]:

Pedagoglar:

- bolaning o‘z-o‘ziga ishonchini oshirishi;
- ijtimoiy moslashuvini ta'minlashi;
- nutqni bosqichma-bosqich rivojlantirishi lozim.

Oliy ta’lim muassasalarida logopediya, maxsus pedagogika yoki defektologiya yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun tuzilgan o‘quv rejalari va dasturlar bugungi kunda kasbiy tayyorgarlikning muhim jihatlarini qamrab olsa-da, amaliy

ko'nikmalar va innovatsion yondashuvlar yetarlicha e'tiborga olinmayotgani kuzatiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki:

- **Teoretik bilimlar yetarli darajada beriladi**, biroq ularni real muammolar bilan bog'lash zaif;
- **Amaliy mashg'ulotlar soni kam**, ayniqsa nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashda talabalarni real vaziyatlarga tayyorlash imkoniyatlari cheklangan;
- **Diagnostik va korreksion ishlarni yuritishga oid fanlar ko'proq nazariy tusda olib boriladi.**

Mazkur holatlar talabalarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga puxta tayyorlash uchun **maxsus metodik tizim** ishlab chiqishni taqozo etadi. Bu tizim:

- fanlararo integratsiyani kuchaytirishi,
- o'quv dasturlarini amaliyotga yo'naltirilgan shaklda tashkil etishi,
- kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilishi kerak.

Pedagogik ta'limda, ayniqsa maxsus pedagogika yo'nalishida amaliy mashg'ulotlar asosiy o'rinda turadi. Nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashda talabalar quyidagi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak:

- Nutqiy diagnostika o'tkazish;
- Og'ir nutq nuqsonlarini aniqlash;
- Koreksion mashg'ulotlar rejasini tuzish va uni o'tkaza olish;
- Bolaning psixologik holatini inobatga olgan holda yondashuvni tanlay olish.

Interaktiv metodlar:

- Case-study – real holatlarni tahlil qilish orqali muammoni aniqlash va hal qilish;
- Rol o'yinlari – talabalar “logoped”, “bola”, “ota-ona” rollarida chiqib, kommunikativ vazifalarni bajaradi;
- Treninglar – jamoada ishlash, bolaga empatiya bilan yondashish ko'nikmasini shakllantiradi;
- Portfolio yuritish – talabalar o'z amaliy faoliyati natijalarini tizimli qayd etadi.

Bu usullar orqali talabalar:

- nazariy bilimlarini mustahkamlaydi,
- kasbiy faoliyatga yaqin sharoitda o'zini sinab ko'radi,
- tahliliy va reflektiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Talabalarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda ishlab chiqilgan **metodik tizim modeli** quyidagi komponentlardan iborat:

1. Maqsadli komponent

- Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash;

- Nutq nuqsonli bolalarga to'g'ri yondashuvni shakllantirish;
- Individual va differensial yondashuvlarni o'rgatish.

2. Mazmuniy komponent

- Logopediya va defektologiya asoslari;
- Nutq rivojlanishini baholash metodlari;
- Koreksion-pedagogik strategiyalar.

3. Amaliy-kompetensiyalar komponenti

- Diagnostika mashg'ulotlari;
- Koreksion mashg'ulotlar loyihalash;
- Interaktiv o'qitish texnologiyalari asosida faoliyat yuritish.

4. Monitoring va baholash komponenti

- Talabani bilim va ko'nikmalarini baholash;
- Mustaqil amaliy topshiriqlarni tahlil qilish;
- Refleksiya asosida o'z-o'zini baholash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, talabalarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning metodik tizimida integratsion yondashuvda bolalarda kuzatiladigan nutq nuqsonlarni oldini olish, logopedik yordam berish, ularni hayotga tayyorlash ishlari tashkil qilinadi.

REFERENCES

1. Морозова Н.Й. Как преодолеть заикание. Изд-во ЭКСМО М., 2002
2. Волкова П.С., Шаховская С.Н., Логопедия. Издательство Владос. М., 2002
3. S.J.Achilova. Dislaliya.Dizartriya /O'quv qo'llanma. «ZEBO PRINT» TOSHKENT – 2021.
4. S.J.Achilova. Dudaqlanish./ Darslik«ZEBO PRINT» TOSHKENT – 2022.